

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

SAMARQAND DAVLAT CHET TILLAR INSTITUTI

ZAMONAVIY TILSHUNOSLIK VA DERIVATSION QONUNIYATLAR

Respublika ilmiy-amaliy anjumani
MATERIALLARI

Samarqand shahri, 2025-yil, 16-oktabr

Zamonaviy tilshunoslik va derivatsion qonuniyatlar. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. - Samarqand: SamDCHTI nashri, 2025. – 241 bet.

Ushbu to‘plamdan “Zamonaviy tilshunoslik va derivatsion qonuniyatlar” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani ishtirokchilarining maqolalari o‘rin olgan bo‘lib, undan barcha tilshunos, adabiyotshunos va pedagoglar foydalanishi mumkin.

Tahrir hay’ati:

Professor v.b.B.A.Xolikov	rais
Professor O.G‘aybullayev	rais o‘rinbosari
Professor Sh.S.Safarov	a‘zo
Professor T.A. Bushuy	a‘zo
Professor X.Z.Xayrullayev	a‘zo
Professor A.M.Turobov	a‘zo
Dotsent B.Turniyozov	a‘zo
Dotsent Sh.N.Turniyazova	a‘zo
Dotsent D.Sh.Mamirova	a‘zo
O‘qituvchi M.A.Rustamov	mas‘ul muharrir
O‘qituvchi O.S.Eshboyeva	mas‘ul kotib

To‘plamdan o‘rin olgan maqolalarning saviyasi, sifati va ilmiy dalillarning haqqoniyligi hamda mazmuni uchun mualliflar mas‘ul.

Mazkur misralarda mehr-muhabbatga to'la ayol qalbining inja kechinmalari o'ta san'atkorona va mahorat bilan hayotiy chizilganki, bunda shoira poetik uslubining bir qator muhim qirralari o'zligidan darak berib turibdi. M.Svetayeva lirikasiga xos munosabat, ruhiy kechinmani atrofda narsa-predmetlar bilan muqoyasa qilgan holda detallashtirib tasvirlash, mavhum va abstrakt tushunchalarni aniq ham konkret ifoda etish, ifoda manerasining soddaligi, intim lirikaning ruhiy drama asosiga qurilishi kabi qator xos alomatlar o'zbek shoiralariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatdiki, Halima Xudoyberdiyeva, Farog'at Kamolova, Zebo Mirzolar ijodida buning ilhombaxsh izlarini ko'rish mumkin.

Erkaklar adabiyoti va ayollar adabiyoti deganimiz garchi bir shartli tushunchalardek tuyulsa-da, biroq ularning o'ziga xos bir qator jihatlari mavjud. Bu, eng avvalo, mavzuga bo'lgan munosabatda, uning qay jihatlarga e'tibor berilishida, umuman olganda, erkaklar yo ayollarga xos talqin etishda – chunki olamni qabul qilish, obyektiv voqelikka aralashish, unga hissiyot bilan yo aqlan yondashish masalasi ikkala jinsda, albatta, bir xil emas.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Султон Иззат. Адабиёт назарияси. –Т.: Ўқитувчи, 2005. – 270 б.
2. Умуров Х. Таҳлил чизгилари. Т.: “Muharrir” нашриёти, 2013. – 311 б.
3. Теория литературы: Учеб. пособие для студ. филол. фак. высших учебных заведений: В 2 т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко. – М.: Изд. центр “Академия”, 2004. – 344 с.
4. Цветаева М. Сочинения. Том первый. Москва, “Художественная литература”, 1984. – 35 с.
5. Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой // Нева: 1989.-№6. - 38 с.
6. Хализев В.Е. Теория литературы. – М.: Высшая школа, 2004. –С.406.

Zayniddinov Ma'rufjon Farxodjon o'g'li
Samarqand davlat chet tillar instituti o'qituvchi
marufzayniddinov7@gmail.com
+99890.477-26-94

ABDULLA QAHHOR ASARLARIDA KINOYANING IJTIMOIIY TA'SIRI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21023314>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek adabiyotining yirik namoyandalaridan biri — Abdulla Qahhor ijodidagi kinoya san'atining ijtimoiy funksiyasi tahlil qilinadi. Yozuvchining hikoya va qissalarida kinoya yordamida berilgan ijtimoiy muammolar, inson xarakterlari va jamiyatdagi illatlar ochib beriladi. Muallifning kinoya vositasida o'quvchida tanqidiy tafakkurni shakllantirishga qaratgan sa'y-harakatlari ilmiy jihatdan yoritiladi.

Kalit so'zlar: Abdulla Qahhor, kinoya, ijtimoiy tanqid, realizm, adabiy tahlil, xarakter, jamiyat.

Аннотация: В данной статье рассматривается социальная функция искусства иронии в творчестве одного из крупнейших представителей узбекской литературы — Абдуллы Каххара. В рассказах и повестях писателя посредством иронии раскрываются социальные проблемы, особенности человеческих характеров и недостатки общества.

Также научно анализируются усилия автора по формированию критического мышления у читателя с помощью иронических приёмов.

Ключевые слова: Абдулла Каххар, ирония, социальная критика, реализм, литературный анализ, характер, общество.

Annotation: This article analyzes the social function of irony in the works of one of the prominent figures of Uzbek literature — Abdulla Qahhor. Through irony in his short stories and novellas, the author reveals various social problems, human character traits, and societal flaws. The article also provides a scholarly examination of the writer's efforts to cultivate critical thinking in readers through the use of irony.

Key words: Abdulla Qahhor, irony, social criticism, realism, literary analysis, character, society.

O'zbek adabiyotida kinoya usuli orqali jamiyatdagi muammolarni ko'rsatishda katta mahorat bilan ishlagan ijodkorlar kam emas. Ammo bu yo'nalishda **Abdulla Qahhorning** tutgan o'rni alohida. U o'z asarlarida kinoyani kuchli adabiy vosita sifatida ishlatgan holda, faqat kulgi emas, balki ijtimoiy o'zgarishlarga undovchi vosita sifatida ham namoyon qilgan. Uning ijodi o'zbek realizmi taraqqiyotida muhim bosqich bo'lib, kinoyaning estetik va g'oyaviy yuklamasini chuqur tahlil qilishni taqozo etadi. Kinoya va uning adabiy funksiyasiga qarasaq. Kinoya – bu ikki qavatli ma'no ifodalovchi uslubiy vosita bo'lib, ochiq aytilgan fikr va yashirin, lekin tushunarli teskari ma'no orqali ijtimoiy tanqidni kuchaytiradi. Abdulla Qahhor bu uslubni o'z ijodida nafaqat kulgi uyg'otish, balki o'quvchini o'ylantirish, mavjud illatlarni ko'rsatish, ularni bartaraf etish zarurligini anglatish vositasi sifatida qo'llagan. Masalan: “Sinchalak” hikoyasida muallif jamiyatdagi tanqidiy kayfiyatni bir bola xarakteri orqali tasvirlaydi. Bola og'zidan chiqarilgan sodda, ammo chuqur kinoyaviy jumlar orqali kattalar olamidagi yolg'on, ikkiyuzlamachilik ochiladi. Bu yerda Qahhor kinoyani bolalarcha soddalik va samimiyat orqali kuchaytiradi, yoki “Mayiz yemagan xotin” hikoyasi olsak unda ayol obrazi tilidan berilgan bo'lib, voqealar uning o'zini halol, pok, e'tiqodli inson sifatida ko'rsatishga urinishlari orqali yoritiladi. Ayol doimiy ravishda “Men mayiz yemaganman” deya o'zini boshqa ayollardan ustun qo'yishga harakat qiladi. Aslida esa bu da'volarning ortida ikkiyuzlamachilik, riyokorlik va soxta or-nomus yashiringan.

¹Hammaning diqqati xotinchka kiyingan va eshik yonida yerga qarab turgan yigitga jalb bo'ldi. Yana jimlik hukm surdi. Bu sukunat og'ir tegirmon toshi bo'lib mulla Norqo'zini yanchib yubordi. U, devor ustidagi qizga qarab, bo'g'iq tovush bilan o'shqirdi:

– Sen gapirma! Senga kim qo'yibdi gapirishni! Usta Mavlonning o'g'lidan bir hovuch mayiz olganingni o'z ko'zim bilan ko'rganman!.. Hamma kulib yubordi. Tomdan kimdir qichqirdi:
– Ha, bu kishining xotini mayiz yemagan!

Muallif hikoyada bu holatlarni bevosita tanqid qilmaydi. Aksincha, xalqona til, yumor va badiiy kinoya orqali o'quvchini o'ylantiradi. Bu esa Qahhorning yozuvchilik mahoratini va kinoyadan foydalana olish uslubini ko'rsatadi. Ayol obrazi bu yerda shunchaki bir xotinning emas, balki **jamiyatdagi o'zini “halol” ko'rsatishga intilayotgan, ammo botini boshqa bo'lgan kishilarning** umumiy timsoli sifatida talqin etiladi. Uning “mayiz yemaganlik” da'vosi, aslida, o'zini oqlash va yashirish vositasiga aylangan. **Kinoyaning estetik va tarbiyaviy ta'siri haqida to'taladigan bo'lsak** Qahhor kinoyani nafaqat tanqid, balki **estetik zavq bag'ishlovchi** vosita sifatida ham ishlatgan. Uning yumori o'quvchini charchatmaydi, aksincha, o'ylantiradi.

¹ Abdulla Qahhor “Anor” Qissa va Hikoyalar Toshkent –2012 91-b

Bu kinoyaning **ta'sirchanlik kuchini** ko'rsatadi. Uning obrazlari orqali o'quvchi nafaqat kuladi, balki jamiyatdagi o'xshash holatlar ustida fikr yuritishga majbur bo'ladi. Xulosa qilib aytganda Abdulla Qahhor ijodidagi kinoya – bu oddiy kulgi emas, balki ijtimoiy tanqidning chuqur ifodasi, o'zbek adabiyotida tanqidiy tafakkurni rivojlantirgan muhim adabiy vositadir. Yozuvchining kinoyaviy uslubda yozilgan asarlari bugungi o'quvchini ham befarq qoldirmaydi. Bu uslub orqali u jamiyatdagi muammolarni ilgari surgan, insonni fikrlashga, o'zgarishga chorlagan. Shunday qilib, kinoya – Qahhor ijodining asosiy estetik kuchlaridan biri bo'lib, uning adabiy merosini chuqur anglashda kalit vazifasini o'taydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abdulla Qahhor “Anor” Qissa va Hikoyalar G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent –2012
2. Qahhor, A. (2009). *Tanlangan asarlar* (3 jildlik). 1-jild. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti.
3. Rajabov, A. (2012). *O'zbek adabiyotida kinoya va istehzo*. Toshkent: Fan nashriyoti.
4. Qo'chqorov, A. (2010). *Adabiy tahlil asoslari*. Toshkent: Yozuvchi nashriyoti.
5. [https:// wikipedia.uz](https://wikipedia.uz)

Kobilov Nomoz O'rolovich
Sharof Rashidov nomidagi SamDU AL
E-mail: nomozkobilov@gmail.com
Telefon:+998973985007

SOTSIOLINGVISTIKANING TIL VA JAMIYATDAGI O'RNI

Annotatsiya: Mazkur maqolada sotsiologvistikaning predmeti, vazifalari va uning til hamda jamiyat o'rtasidagi o'zaro bog'liqligi yoritilgan. Til jamiyat hayotining ajralmas qismi sifatida insonlar o'rtasidagi muloqotni ta'minlash, ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish hamda milliy o'zlikni shakllantirishda muhim o'rin tutishi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: Til va jamiyat, sotsiologvistika, tilning ijtimoiy funksiyasi, madaniy aloqa, til me'yori, jamiyat taraqqiyoti, tilshunoslik.

Ma'lumli, til insoniyat tarixining eng qadimiy va muhim ijtimoiy hodisalaridan biridir. U nafaqat aloqa vositasi, balki jamiyatni birlashtiruvchi, milliy o'zlikni shakllantiruvchi va madaniyatni avlodlarga yetkazuvchi asosiy omil hisoblanadi. Jamiyat taraqqiyoti bilan birga til ham o'zgarib, rivojlanib boradi. Ana shu jarayonlarni o'rganuvchi fanlardan biri sotsiologvistikadir.

Sotsiologvistika - til va jamiyatning o'zaro aloqadorligini, tilning ijtimoiy qatlamlarda qanday ishlatilishini, jamiyatdagi turli guruhlar nutqidagi farqlarni o'rganadigan tilshunoslik sohasi. Tilning bu zamonaviy sohasi XX asrning ikkinchi yarmida alohida yo'nalish sifatida shakllangan bo'lsa-da, uning ildizlari qadimiy davrlarga borib taqaladi. Natijada 1963-yildan boshlab yangi bir tadqiqot yo'nalishlari shakllana boshladi. Bu yo'nalishning termin sifatida fanga kiritilishi G.Karri (AQSh 1952-yil) nomi bilan bog'liq. Karri bu yangi sohani Sotsiologvistika deb nomladi:

“Sotsiologvistika(lot societas - jamiyat va lingvistika) - tilshunoslik, sotsiologiya (jamiyatshunoslik), ijtimoiy psixologiya va etnografiya fanlari tutashmasida rivojlanuvchi va tilning ijtimoiy tabiati, uning ijtimoiy vazifalari, tilga ta'sir ko'rsatish mexanizmi hamda

MUNDARIJA

I SHO‘BA	
TIL TARAQQIYOTINING DERIVATSION QONUNIYATLARI	
X.Z.Xayrullayev. FONEMATIK VA MORFEMATIK SATH BIRLIKLARI.....	3
Т.А.Бушуй. ДЕРИВАЦИЯ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ.....	7
B.N.Turniyazov. KAUZATOLOGIYANING TARIXIY ILDIZLARI.....	11
N.A.Ne‘matova. O‘ZBEK VA XITOIY TILLARIDA PREDIKATIV TUZILMALAR DERIVATSIYASI: SINTAKTIK, SEMANTIK VA FUNKSIONAL JIHATLAR.....	16
I.O.Beknazarova, D.U.Jo‘rayeva. BILVOSITA NOMLANISHNING TIL VA TAFAKKURDAGI O‘RNI.....	18
G.F.Ochilova. TIL VA NUTQ BIRLIKLARINING UMUMIY TILSHUNOSLIKDA BELGILANISHI.....	23
M.M.Ziyadullayeva. TIL BIRLIKLARINING IERARXIK MUNOSABATI.....	25
II SHO‘BA	
SISTEM VA STRUKTUR TILSHUNOSLIK MUAMMOLARI	
X.Z.Xayrullayev. MORFEMA VA SO‘Z O‘RTASIDAGI POG‘ANALI MUNOSABAT.	28
A.Turobov. “YOSH GRAMMATIKACHILAR” MAKTABI TADQIQI XUSUSIDA.....	33
A.B. Фалеева. ЭКСКУРС В ПРОБЛЕМУ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ И ФОНЕТИКО-ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ УРОВНЕВОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ БРИТАНСКОГО ВАРИАНТА РАЗГОВОРНОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.....	35
D.Sh.Mamirova. OLMOSH SO‘Z TURKUMINING REKLAMA MATNLARIDA QO‘LLANILISHI.....	39
F.Nurmanov. QIPCHOQ LAHJASIDAGI YORDAMCHI SO‘ZLARNING O‘RNI VA O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI HAQIDA.....	41
M.A.Rustamov. MURAKKABLASHGAN SODDA GAPLAR ATAMASI VA TUSHUNCHASI.....	44
S.Abdullayeva. MATERIAL STATUS OF PERSON IN ENGLISH PHRASEOLOGICAL UNITS AND PROVERBS.....	47
S. Daminova. SO‘Z BIRIKMASINING PREDIKATIVLIKKA MUNOSABATI.....	48
G.B. Suyunova. THE HISTORICAL AND LINGUISTIC EVOLUTION OF THE ENGLISH VERB <i>HAVE</i> : FROM PROTO-INDO-EUROPEAN <i>KEH₂P</i>	51
D.Sohibova. HEADWEAR TERMS WITHIN ENGLISH AND UZBEK IDIOMATIC EXPRESSIONS.....	55
S.I.Anorqulov. O‘ZBEKISTON TOPONIMIK QATLAMLARINING MILLIY-MADANIY O‘ZIGA XOSLIGI.....	57
L.M.Sodiqov. NEMIS VA O‘ZBEK MAQOLLARINING STRUKTUR TALQINI.....	59
U.K.Gofurova. STRUKTUR TILSHUNOSLIK TARAQQIYOTI VA O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA UNING SHAKLLANISHI.....	61
N.Y.Yodgorova. BADIY MATNLARDA SUBYEKTIV MODALLIKNI IFODALASHDA KICHRAYTIRISH-ERKALASH SHAKLLARINING O‘RNI.....	65
S.Sh. Nazarov. THE STRUCTURAL FEATURES OF MULTI-COMPONENT TERMS AND THE ROLE OF COMPOUND WORDS IN MODERN TERMINOLOGY.....	67

N.B. Bakhrilloeva. LOGICO-SEMANTIC RELATIONS IN PARATAXIS IN ENGLISH LANGUAGE.....	69
N.K. Ruziyeva. FRANSUZ TILIDAGI SIYOSIY TERMINLARNI TARJIMASI RUS VA O‘ZBEK TILLARI MISOLIDA.....	71
K.K.Sayfiyeva. FITONIM KOMPONENTLI O‘ZBEK VA INGLIZ MAQOLLARINING MADANIYATLARARO QIYOSIY TADQIQI.....	74
Е.В.Фелева. АНГЛИЙСКИЕ НЕОЛОГИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ ДИСКУРСЕ.....	77
X.Buriyev, T.Turopov. LEKSIKOGRAFIYA VA TILNI AVTOMATIK LUG‘AT TUZISH: TADQIQOTLAR, METODLAR VA AMALIY QO‘LLANILISHLAR.....	81
III SHO‘BA	
KOGNITIV, PRAGMATIK TILSHUNOSLIK MASALALARI	
Sh.J.Shomurodova. DISKURS TAHLILIDA KOGNITIV-PRAGMATIK YONDASHUV: MA‘NO HOSIL BO‘LISH JARAYONLARI.....	84
Sh.N.Turniyazova. ICHKI NUTQ XUSUSIDA AYRIM MULOHAZALAR.....	86
U.M.Rashidova. FRAZELOGIZMLAR QADRIYAT IFODALOVCHI LINGVOMADANIY BIRLIK SIFATIDA.....	89
N.S.Sadinova. SO‘Z O‘YINI YUMORISTIK DISKURS VOSITASI SIFATIDA.....	91
F.U.Orzibekov. MULOQOTDAGI NUTQIY AKTLAR TAHLILI.....	94
K.S.Maxmudova. BRITAN VA AMERIKA INGLIZ TILI O‘RTASIDAGI MADANIY FARQLAR.....	98
G.A.Salomova. INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA REKLAMA QISQARTMALARIDAN FOYDALANISHNING PRAGMATIK JIHATI.....	100
F.D.Axmedjanova. MARGARET DREBBL ASARLARIDA AYOL OBRAZINING LINGVOMADANIY VA PRAGMATIK TALQINI.....	103
G.N.Raxmonova. THE USE OF IDIOMS AND PHRASEOLOGICAL UNITS IN NATIONAL, HISTORICAL, AND CULTURAL CONTEXTS.....	105
K.O‘.Shoyimova. TERMIZ VA VINCHESTER TOPONIMLARINING METAFORIK VA LINGVOMADANIY TALQINI.....	107
Z.A.Xoliqova. O‘ZBEK XALQ TOPISHMOQLARIDA RANG KONSEPTINING KOGNITIV-PRAGMATIK TALQINI.....	108
S.Shamsiyeva. O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA OILAVIY QADRIYATLAR KONSEPTINING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	112
Sh.Yusupova. SUGGESTIV NUTQDA SOMATIZMLARNING QO‘LLANILISHI.....	114
M.Xasanova. “KO‘NGIL” KOMPONENTLI POLISEMANTIK IBORALARNING LEKSIK-SEMANTIK XUSUSIYATI.....	115
IV SHO‘BA	
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA MATN NAZARIYASI VA TA‘LIM USLUBIYATI MASALALARI	
N.A.Abdumannatova. LINGVOFOLKLORISTIKA - TILSHUNOSLIKNING ALOHIDA YO‘NALISHI SIFATIDA.....	118
Sh.J.Shomurodova. MATN LINGVISTIKASI VA INTERAKTIV METODLAR: TIL O‘QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR.....	120
D.A.Alibekova. USLUB VA TILDAGI MILLIY-ESTETIK TAFOVUTLAR: GEKTOR MALO VA TEODOR DRAYZER ASARLARI ASOSIDA.....	122

F.D.Axmedjanova. O‘TKIR HOSHIMOV VA MARGARET DREBBL ASARLARI NEGIZIDA AYOL KONSEPTINING QIYOSIY TAHLILI.....	124
O.S.Eshboyeva, N.Boliboyeva. SUN‘IY INTELLEKTNING TA‘LIM TIZIMIDAGI O‘RNI.....	127
O.S.Eshboyeva INTERPRETATION OF THE TRANSFORMATION PHENOMENON IN WORLD LINGUISTICS.....	130
M.A.Ibragimova. SO‘Z-GAP VA TO‘LIQSIZ GAPLARNING SINTAKTIK TABIATINI QIYOSIY O‘RGANISH MASALALARI.....	133
M.A.Qo‘shbaqova. MATNDA KOHEZIYA VA KOGERENSIYA ELEMENTLARINING KOMMUNIKATIV FUNKSIYASI.....	136
G.T.Rabbimova. MILLIY TIL KORPUSI LINGVISTIK TA‘MINOTI XUSUSIDA AYRIM MULOHAZALAR.....	140
S.Sotvoldiyeva AYOLLAR SHE‘RIYATIDA ANTROPOETONIMLAR.....	143
Д.А.Джурякулова. СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ВНЕДРЕНИЯ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.....	151
Z.Abdirazakova. MORFEMIK TAHLILNING O‘QUV-USLUBIY MATERIALLARDA QO‘LLANILISHI: NAZARIY VA AMALIY YONDASHUV.....	153
S.Y.Nasimova. FUNCTIONAL PROPERTIES OF DIMINUTIVES AND EXAMPLES FROM ENGLISH LITERATURES.....	156
O.Xudayberdiyeva. YANGI LEKSIK BIRLIKLARNI SAMARALI O‘RGATISH.....	159
F.P. Sadinov. O‘QUVCHI TAFAKKURINING SHAKLLANISHIDA BAYONNING O‘RNI.....	161
E.Qodirova. XITOIY TILINI O‘QITISHDA INSON HIS-TUYG‘ULARINI IFODALOVCHI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING TAHLILI.....	163
Ch.Sh.Xudaynazarova. BADIY MATNDA MA‘NODOSH VA ZID MA‘NOLI SO‘ZLARNING USLUBIY IMKONIYATLARI (NORMUROD NORQOBILOV QISSALARI MISOLIDA).....	166
N.D.Xujanova. TALABALARDA RAQAMLI SAVODXONLIKNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	169
R.U.No‘monjonova. THE EFFECTIVENESS OF TECHNOLOGY-ASSISTED LEARNING IN ENGLISH LANGUAGE EDUCATION.....	172
V SHO‘BA TIL VA ADABIYOT NAZARIYASI	
Э.Р.Мусурманов. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ШЕЛКОВОГО ПУТИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ «ХАМСА» АЛИШЕРА НАВОЙ.....	176
H.A.Aslanova. POSHSHOXOJA IJODINING TILI BA BAYON QILISH USLUBI.....	178
D.Sh.Mamirova. SON SO‘Z TURKUMINING REKLAMA MATNLARIDA QO‘LLANILISHINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	181
I.M.Pardayeva. SHARQ EPIK AN‘ANALARIDA ISKANDAR OBRAZI: NAVOIY TALQININING O‘ZIGA XOSLIGI.....	183
Z.N.Eliboyeva. ERTAK JANRI VA ULARNING AYTUVCHILARI.....	188
T.S.Eshboyeva. ALISHER NAVOIY G‘AZALLARINING FRANSUZ TILIGA TARJIMALARI TAHLILI	190
G.Y.Holikulova, Z.U.Xayrullayeva QARLUQ VA QIPCHOQ LAHJALARINING	194

LEKSIK QIYOSLANISHI.....	
M.A.Xudayberdiyeva. IJTIMOYIY TARMOQLAR ORQALI AXBOROT TARQATISH VA UNING O‘ZIGA XOS JIHLTLARI.....	196
F.B.Komilova. AMIR TEMUR SIYMOSSINING SHARQ VA G‘ARB ADABIYOTIDA AKS ETISHI	199
M.Sh.Saloxiddinov. TELICITY AND ITS RELATION TO ACHIEVEMENTS.....	202
S.Rasulova. SATIRA VA YUMOR – KULGI ORTIDAGI HAQIQATNING BADIY IFODASI.....	204
F.R.Rashidova. PSIXOLOGIK PORTRETNING BADIY ADABIYOTDA TADQIQI...	206
D.M.Kodirova. MAQOLLARNI O‘RGANISHDAGI ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.....	209
G.Y.Holikulova, S.F.Nasriyeva. QIPCHOQ LAHJASINING O‘ZIGA XOS LEKSIK XUSUSIYATLARI.....	211
S.X.Rajabboyeva. G‘ARBIY YEVROPANING NAVOIY BILAN TANISHISH TARIXI	213
D.Bekmirzayeva. “KENTERBERI HIKOYALARI” DA TURFA TABAQALAR: CHOSERNING IJTIMOYIY PORTRETI.....	214
I.Yo.Beknazarova , D.U.Jo‘rayeva BILVOSITA NOMLANISHNING MANTIQUIY-SEMANTIK MUAMMOLARI.....	217
S.A.Jabborova. The Linguistic Features of Medical Terminology: An Analytical Perspective.....	222
M.A.Xalova. MARINA SVETAYEVA IJODIDA LIRIK QAHRAMON.....	225
M.F.Zayniddinov. ABDULLA QAHHOR ASARLARIDA KINOYANING IJTIMOYIY TA‘SIRI.....	227
N.O‘.Kobilov. SOTSIOLINGVISTIKANING TIL VA JAMIYATDAGI O‘RNI.....	229
N.F.Ochilova. THE IMPORTANCE OF REALIS AND IRREALIS CONSTRUCTIONS..	231
F.Axtamova. ADABIY XRESTOMATIYALARNING BADIY ADABIYOTDA TUTGAN O‘RNI.....	233
D.Bekmirzayeva. “KENTERBERI HIKOYALARI” DA TURFA TABAQALAR: CHOSERNING IJTIMOYIY PORTRETI.....	235
M.F.Tursunmuratova. BUGUNGI KUNDA TILSHUNOSLIK VA TIL SOHASIGA MUNOSABAT	237
S.F.Turakulova. BADIY ADABIYOTDA MAHKUM ETILGAN O‘SPIRINLAR OBRAZI ORQALI JAMIYATGA BERILGAN SIGNAL	243

ZAMONAVIY TILSHUNOSLIK VA DERIVATSION QONUNIYATLAR

Respublika ilmiy-amaliy anjumani
MATERIALLARI

Samarqand shahri, 2025-yil, 16-oktabr

Muharrir: G.Rahimova
Musahhih: Z.Usmanova
Tex.muharrir: H.Amirdinov

Nashriyot tasdiqnomasi:
№ 1243-7560-5999-432c-2125-1811-8655
Bosmaxona tasdiqnomasi:
№ 8376-525f-572d-f37b-0fd6-3529-7957

2025-yil 16-oktabrda bosishga ruxsat etildi:
Ofset bosma qog‘ozi. Qog‘oz bichimi 60x84_{1/8}.
“Times” garniturasini. Raqamli bosma usulda bosildi.
Hisob-nashriyot t.: 26,0. Shartli b.t. 19,0.
Adadi 10 nusxa. Buyurtma №16/05.

SamDCHTI tahrir-nashriyot bo‘limida chop etildi.
Manzil: Samarqand sh., Gagarin, 43.